

SOCIAL REPRESENTATIONS IN TECHNICAL EDUCATION IN VENEZUELA

REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN VENEZUELA

Fernández, Dayana

RESUMEN

El propósito de la investigación fue describir el diagnóstico de las representaciones sociales en la Escuela Técnica José Paz González, ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia, aplicando una tipología descriptiva y con un enfoque cualitativo. La identificación de las representaciones sociales en esta institución revela información que, hasta ahora, no muestra en su totalidad las sinergias que deben alinearse con los referentes sociales y los procesos indispensables que requieren reflexión. Se concluye la necesidad de una valoración compartida entre profesores, estudiantes y sectores de la sociedad, que aborde las debilidades y amenazas detectadas.

Palabras clave: Diagnóstico, Representaciones sociales, Educación técnica, Venezuela.

ABSTRACT

The purpose of the research was to describe the diagnosis of social representations at the José Paz González Technical School, located in the Miranda municipality of Zulia state, applying a descriptive typology and a qualitative method. The identification of social representations in this institution reveals information that, until now, does not fully show the synergies that must be aligned with social references and the essential processes that require reflection. It is concluded that there is a need for a shared assessment among teachers, students, and the community that addresses the weaknesses and threats.

Keywords: Diagnosis, Social representations, Technical education, Venezuela.

Fecha de recepción: 01-12-2024

Fecha de aprobación: 01-04-2025

Fecha de publicación online: 01-04-2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16822812>

¹ Venezuela. Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para la Educación Superior UNERMB. Profesora en Educación Media, Técnica y Profesional en la E.T José Paz González. Docente agregado de la UNERMB. Estudiante del Programa Doctorado en Ciencias Sociales UNERMB. Correo dayanasivelfer@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4164-4251>

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, el diseño de un modelo económico productivo con enfoque ecosocialista, orientado a promover interacciones sostenibles entre las actividades humanas y el entorno natural, requiere una formación técnica que facilite la participación informada en los procesos de transformación nacional. Este modelo educativo debe fundamentarse en diversos referentes conceptuales y experiencias, de modo que las prácticas pedagógicas se integren con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020).

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2015), en el marco de estas directrices, incorpora en el documento “Proceso de Transformación Curricular en Educación Media” estrategias para la enseñanza técnica. Dichos lineamientos incluyen el uso de representaciones sociales como recurso pedagógico para favorecer la comprensión crítica de la realidad, promover el diálogo basado en información documentada, fomentar la participación y utilizar los espacios educativos como medios para desarrollar competencias expresivas y de exploración personal.

En este contexto, el ente rector de la educación nacional plantea la incorporación de referentes sociales vinculados a áreas relevantes para el desarrollo productivo. El objetivo es orientar la reestructuración de las prácticas educativas hacia propuestas alineadas con las finalidades de la educación media, con el fin de propiciar un proceso formativo que fortalezca el pensamiento crítico y reflexivo, y que se integre de manera coherente al currículo establecido (MPPE, 2015).

No obstante, en la educación técnica definida por el MPPE (2015) persiste la continuidad de prácticas pedagógicas que no incorporan de manera sistemática espacios para el diálogo con referentes socioculturales que promuevan la valoración ambiental, el desarrollo territorial y la comprensión de significados que permitan al estudiante actuar de forma fundamentada frente a las causas y posibles soluciones de problemas sociales.

En este orden de ideas, los referentes utilizados por el profesorado de educación técnica presentan una limitada contribución a la formación reflexiva de un sistema de valores, debido a la ausencia de lineamientos claros que orienten la aplicación de acciones en las distintas dimensiones de la vida. La carencia de referentes pedagógicos con soporte teórico y práctico para la sistematización dificulta la interpretación y el análisis permanente de los fundamentos conceptuales y

metodológicos, lo que restringe el alcance social del currículo, así como la consolidación de valores y principios orientados a la productividad y la equidad.

Asimismo, la perspectiva epistémica del profesorado de educación técnica evidencia escasos vínculos con referentes sociales vinculados a la biodiversidad, lo que limita el empoderamiento estudiantil en el desarrollo de conocimientos y actitudes orientadas a la contextualización sociopolítica, histórica y cultural del territorio. Esta situación dificulta la incorporación de temas integradores y experiencias prolongadas que fortalezcan el sentido formativo previsto por el MPPE.

Todo cuanto se ha descrito vislumbró la idea de formular la siguiente interrogante ¿Cómo se describen las representaciones sociales en la Escuela Técnica José Paz González, ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia?, con el objetivo de describir el diagnóstico de las representaciones sociales en la Escuela Técnica José Paz González, ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

REPRESENTACIONES SOCIALES

Las Representaciones Sociales conforman el conjunto de las expresiones socializadas de las personas, se generan a través de la organización de imágenes y el uso del lenguaje para simbolizar actos y situaciones habituales en un contexto colectivo (Blanco, 2023). De acuerdo con Ortiz, Ortega y Casillas (2023), las representaciones sociales se corresponden con la información, el campo de representación y la actitud docente, por tanto, desde el punto de vista epistémico, constituyen la expresión de un pensamiento que se origina de su conocimiento, es la manifestación externa que el docente proyecta para expresar lo que piensa, respecto de los valores, concepciones mediante prácticas compartidas en colectivo, donde actúa, habla y expresa códigos para referirse a distintos elementos y características del entorno.

Para Castiblanco, Cortes y Suta (2023), las representaciones sociales son una especie de constructo creado desde los propios actores que lleva a pensar y reflexionar acerca de los imaginarios sociales creados en una misma comunidad, por tanto, la postura y percepción del docente requiere ser conocidas para intuir los cambios y transformaciones del currículo. Las representaciones sociales se manifiestan en conductas y actitudes (Gutiérrez, 2021).

De manera puntual, De Zambrano (2018), concibe las RSD como creencias e ideologías de las cuales se desprenden relaciones cognitivas y afectivas durante la acción pedagógica. Las representaciones sociales son generadas en determinados contextos: el educativo, social y cultural, son una modalidad particular del

conocimiento que tiene la función de elaborar los comportamientos y la comunicación entre todos.

Pero además las Representaciones Sociales (RS) son dinámicas, varían en función de los momentos sociales y geohistóricos y las construcciones imaginarias en las diferentes sociedades, refieren una clase específica de conocimientos, es decir, sobre cómo piensan los actores educativos y organizan su vida cotidiana, se manifiestan en el lenguaje y en las prácticas durante el acto de enseñar y aprender (De Zambrano, 2018).

Entre las características principales de las RS estaría la utilidad social, la construcción e interpretación de la realidad a partir de una visión común dada por la representación, con énfasis en los saberes, conocimiento, pensamiento, las actitudes y la práctica social, entre las cuales destacan (a) la Información, Campo de representación y Actitud (ICRA); (b) la Postura, Pensamiento y Percepción del docente (PPP), (c) el grado cursado por los estudiantes, las Conductas, Actitudes y Seriedad para asumir las tareas escolares (GCAS); es decir, las ideas y actitudes acerca de una determinada situación, creencias e ideologías, relaciones cognitivas y afectivas y la acción pedagógica (Gutiérrez, 2021).

Para Rubira y Puebla (2018), las RS, son producto de una elaboración colectiva que luego pasan a poseer un carácter social consensuado que le permite a las personas caracterizar y clasificar el objeto social para hacerlo parte de su cotidianidad; en efecto, los factores sociales que hacen parte de determinado grupo poblacional se considera el mecanismo mediante el cual los individuos comprenden y se apropian de su realidad.

De acuerdo con Gímenez, Guirado y Mazzitelli (2021), las RS requieren prácticas sistematizadas desde la práctica reflexiva docente. Son empleadas para interpretar la información del entorno, las RS se encuentran en la lógica de las competencias para el saber hacer y realizar tareas inteligentes en un entorno real o idealizado (Muñoz y Gaitan, 2022).

Recientemente, Castañeda (2024) indica que las RS constituyen una oportunidad para implementar estrategias, actividades pedagógicas y contribuir a la formación de nuevos saberes para la convivencia con utilitarias posibilidades de aprovechamiento para la transformación social. Se trata de un cuerpo organizado de conocimientos para generar pensamiento crítico e interpretar realidades (Pérez y Piña, 2024); inciden en las relaciones afectuosas y en la moral de las personas al ser tratadas desde el discernimiento arraigado en el sentido común (Vargas y Suarez, 2024).

En el entendido de todo lo descrito, se conciben las representaciones sociales como el conjunto de acciones propias que logra expresar el profesor de educación

media respecto de cómo entiende su trabajo y lo lleva a cabo; proyectando una forma específica de entender y valorar las relaciones pedagógicas, sus vivencias y ante la exigencia de enfrentarse a un contexto de explicaciones que exige la comprensión compartida de sus estudiantes sobre un conocimiento o saberes específicos.

MATERIALES Y METODO

Esta investigación se considera descriptiva con método cualitativo. Siguiendo los parámetros metodológicos de Ramos (2020), las investigaciones descriptivas se orientan hacia la exposición de las características de una o varias categorías en un determinado grupo social, cuando se tiene como interés examinar fenómenos que no se han investigado se está frente a un nivel de exigencia exploratoria, es decir de un primer acercamiento en la comprensión de las características que determinan el fenómeno de indagación. Por consiguiente, al tratarse de un método cualitativo, el investigador aplica estudios lingüísticos para identificar las construcciones subjetivas que emergen del proceso interactivo investigador-fenómeno investigado.

El instrumento utilizado para este procedimiento fue un registro de datos de acuerdo con Flores y Barreiro (2019), este instrumento sirvió para administrar anotaciones, reflexiones e inquietudes durante el reconocimiento de los datos de investigación; bajo un procesamiento manual de datos extraídos de la reescritura de palabras que se presentaron como marcadores en el proceso de construcción teórica (Piñero y Perozo, 2020) y se denominaron sinergias.

Para la selección de la muestra teórica del estudio prevaleció el criterio de pertinencia y actualización referenciado por Arias (2012), como aquellos documentos o fuentes de información que por su vigencia y vinculación tienen relevancia para un estudio, generándose una muestra teórica de 14 documentos estilo artículos en formato PDF entre los años 2018-2024, solo un (01) un documento del Tesoro del Ministerio del Poder Popular para la Educación denominado “Proceso de Transformación Curricular en Educación Media” (2015), de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados.

RESULTADOS

En el cuadro 1, se describe el registro de sinergias derivadas de las anotaciones resultantes de las construcciones teóricas plasmadas en los artículos analizados, el documento “Proceso de Transformación Curricular en Educación Media” del MPPE; así como, las ideas con el propósito de usar esa información para soportar las coincidencias y divergencias en relación con la realidad observada en el diagnóstico para hacerla parte de los resultados.

Cuadro 1. Registro Documental de Sinergias y Expectativas del MPPE para las Representaciones Sociales

Registro Documental de Sinergias para las Representaciones Sociales	Registro Documental del MPPE de Sinergias para las Representaciones Sociales en Educación Técnica
<ul style="list-style-type: none">➤ Expresión de significados sobre creencias.➤ Lenguaje constructivo sobre contenidos de aprendizaje.➤ Expresión de pensamientos.➤ Uso de códigos para hacer referencia al entorno.➤ Intuición para el cambio curricular.➤ Manifestación de actitudes y conductas para la transformación➤ Expresión de creencias e ideologías.➤ Caracterizar el objeto social para hacerlo parte de la cotidianidad.➤ Desarrollo de competencias para el saber hacer y realizar tareas inteligentes.➤ Adquisición de nuevos saberes.➤ Impulso hacia la transformación social.➤ Potenciación del pensamiento crítico.➤ Interpretación de realidades.➤ Fortalecimiento de relaciones afectuosas.	<ul style="list-style-type: none">➤ Comprensión crítica y profunda de representar el mundo.➤ Múltiples posibilidades de expresión creativa.➤ Exploración de las potencialidades personales.➤ Referentes sociales vinculados a temas indispensables de la cotidianidad como el desarrollo productivo.➤ Propuestas útiles a los fines fundamentales de una educación formativa, reflexiva y crítica en el desarrollo del currículo.➤ prácticas pedagógicas para la valoración ambiental y el desarrollo territorial.➤ Significados para actuar en el campo sobre las causas y soluciones de los problemas sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2025).

DISCUSIÓN

El diagnóstico inicial de las representaciones sociales en la Escuela Técnica José Paz González difiere del diagnóstico de las sinergias documentales. El primero se fundamenta en información vinculada a la interacción con referentes socioculturales y pedagógicos de carácter teórico-práctico, el análisis de los fundamentos y finalidades del aprendizaje, la proyección social del currículo, la formación para una vida productiva en condiciones de equidad y la identificación de soluciones a problemáticas locales.

En contraste, el diagnóstico de las sinergias documentales señala como ideal que estas se orienten a la expresión de códigos y significados lingüísticos, al desarrollo del pensamiento crítico, a la consolidación de creencias e ideologías y a la formación de competencias orientadas a la transformación social y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de las representaciones sociales en la Escuela Técnica José Paz González, ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia, aflora información que hasta ahora no revela en su totalidad de las sinergias que deberán hacerse coherentes con los referentes sociales y los procesos indispensables que necesitan ser objeto de reflexión.

Por lo que se concluye la necesidad de un diagnóstico compartido entre profesores, estudiantes y sectores de la sociedad que atienda las debilidades o amenazas; además, que confronte las prácticas de las representaciones sociales instituidas para la instauración de una cultura de representaciones docentes coherente con las particularidades de los estudiantes, el contexto y el beneficio de la calidad educativa en este grado académico.

FINCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta Edición. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela. Disponible en: https://tauniversity.org/sites/default/files/libro_el_proyecto_de_investigacion_de_fidias_g_arias.pdf

Castañeda, A. (2024). Representaciones sociales de alfabetización académica y pensamiento crítico por futuros docentes de lengua extranjera inglés. Portal de Revistas Científicas y Humanísticas de la Universidad del Zulia. *Encuentro Educativo*, vol. 31, num.1. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo12139281>

Castiblanco, M; Cortes, J, y Suta, D. (2023). Representaciones sociales en el aprendizaje del inglés en estudiantes de grado octavo. Un estudio de caso. *Tesis*. Universidad Santo Tomas de Aquino, Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/aedfe8be-9cfa-436f-93de-d3dd2af24194/download>

Corona, L, J. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos, epistemologías, teorías y metodologías. *Revista Vivat Academia*, núm. 144. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5257/525762351005/html/>

Cuevas, Y., y Mireles, O. (2016). Representaciones sociales en la investigación educativa. Estado de la cuestión: producción, referentes y metodología. Disponible en:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982016000300065&script=sci_abstract

De Zambrano, R. E. (2018). Representaciones sociales de la acción pedagógica en docentes y estudiantes de los programas nacionales de formación (PNF) del Instituto Universitario de tecnología Agroindustrial (IUTAI). *Revista Dialéctica* Núm. 2 (14). Disponible en: <http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/dialectica/article/view/6877>

Flores, J. y Barreiro, C. (2019). El registro como instrumento de recolección de datos de la observación a la "Investigación basada en las Artes". Universidad Nacional de Educación. *Estudios sobre Arte Actual*, ISSN 2340-6062, N° 7 (Ejemplar dedicado a: CONGRESO INTERNACIONAL IDEA'19. FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (ECUADOR)), págs. 269-274. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7067420>

Giménez, V., Guirado, A., y Mazzitelli, C. (2021). Representaciones sociales y práctica reflexiva en la formación inicial docente en ciencias naturales y tecnología. *Revista Educación*, Vol.45, num.1. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44064134037>. Doi: <https://doi.org/10.15517/reedu.v45i1.40654>

González, R.P. (2024). Criterios actualizados sobre la metodología de la investigación educativa: Una aproximación bibliográfica. *Rev. Mendive*, Vol.22, Núm.1. Disponible en <https://mendive.upr.edu.cu>

Gutiérrez, E. (2021). Representaciones sociales sobre las y los adolescentes: voces del estudiantado aprendiz del maestro o maestra en el marco de su práctica docente en la escuela secundaria. *Revista de educación*, vol. 45, nume1. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44064134024>

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (MPPE, 2015). Proceso de Transformación Curricular en Educación Media. Documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares surgidas en el debate y discusión y orientaciones fundamentales. Inclusión y Calidad. Ediciones Gobierno Bolivariano de Venezuela. Disponible en: <https://www.icsspe.org/system/files/Venezuela%20PE%20Curriculum%20Reform%20-%20Proceso%20de%20Transformacion%20Curricular.pdf>

Muñoz, M., y Gaitán, C. (2022). La construcción de las representaciones sociales en la formación inicial de los profesorado en educación inicial y primaria; su incidencia en la práctica docente y en la enseñanza de las ciencias sociales. *Informe Científico Técnico UNPA*. Vol. 14 Núm. 2. ISSN: 1852-4516. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8647697>

Ortiz, C; Ortega, J y Casilla, M. (2023). Representaciones sociales de los docentes noveles sobre tutoría. *Revista Educare*, volumen 26, nro. 2. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co>

Piñero, L. y Perozo, L. (2020). Construcción teórica: sinónimos, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Revista Orbis*. Año 16, N°47 págs. 16-30. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

Pérez, J., y Piña, J. (2024). Representaciones sociales de estudiantes de bachillerato sobre las personas de los pueblos originarios. *Sinéctica*, Num.62. Disponible en: [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2024\)0062-08](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2024)0062-08)

Ramos, G.C. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmerica*, Vol.9(3). DOI::
<http://doi.org/10.33210/ca.v9i3.336>

Rubira, R., y Puebla, B. (2018). Representaciones sociales y comunicación: apuntes teóricos para un diálogo interdisciplinar inconcluso. *Revista Convergencia*, Vol.25, Núm.76. Disponible en:
<https://doi.org/10.29101/crcs.v25i76.4590>.

UNESCO. (2020). La educación en América Latina y El Caribe ante la COvid-19. Disponible en:
<https://es.unesco.org/fieldoffice/Santiago/covid-19-education-alc/respuestas>

Vargas, N., y Suárez, N. (2024). La formación integral y las representaciones sociales en la educación religiosa escolar. *Revista Fedumar* 11(1). Disponible en:
<https://doi.org/10.31948/fpe.v11i1.4204>